

RIF: J-408059568

Escribir es un oficio que se aprende escribiendo

ENTRE LÍNEAS: UNA CONVERSACIÓN SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR

Dra. Nohelia Alfonzo

¿QUIÉNES SOMOS?

2016

Constitución
Emprendimiento para la formación escritural de los estudiantes universitarios de pre y postgrado
Nicho de mercado

Comunidad de Aprendizaje
Diplomado
El Oficio del Escritor
Creación página web
Configuración aula virtual

2017

2019

Renovación página web
Aula virtual
Diplomado
El Arte de Escribir
Elaboración de texto guía
3 Catálogos y 8 Series

2018

Servicios Editoriales
Libros individuales y colectivos

2020

WhatsApp Learning
Curso gratuito 5 ideas para Escribir tu libro
Curso por telegram y google classroom
Elaboración de Artículos y Escritura como Estilo de Vida
Creación Revista

Dicta Curso de Elaboración de Artículos en Ecuador
Realiza diversos servicios editoriales internacionales

2021

2022

Taller UIDE
Presentación Cuento
Presencia FILVEN
Presencia FEDUEZ

Taller de Redacción de Artículos Científicos IUAC

2023

2025

Feria de Guatemala

Feria Paraguay
Feria Panamá
I Encuentro Virtual de Escritores, Editores y Lectores
Convenio Unitec
Biblioteca Diafanis

2024

JUNTA DIRECTIVA

Dra. Crisólida Villegas
Presidente

Dra. Nohelia Allonzo
Directora Académica

Dra. Rosa Belen Pérez
Secretaria

NUESTRAS COORDENADAS

www.escribaescuela de escritores.com.ve

<https://es.calameo.com/accounts/4950475>

escribaescueladeescritores@gmail.com

+58424-3223982

Rif: J-408059568

ISNI: <https://isni.org/isni/0000000512658122>

Ringgold ID: 661888

ROR: <https://ror.org/0354nax61>

Calameo: <https://es.calameo.com/accounts/4950475>

Dialnet: <https://dialnet.unirioja.es/editor/27021>

<https://zenodo.org/search?page=1&size=20&q=escriba>

https://archive.org/details/@escriba_escuela

<https://www.researchgate.net/profile/Escriba-De-Escritores>

<https://independent.academia.edu/EscribaEscueladeEscritores>

<https://fliphtml5.com/homepage/xrzml/escriba.-escuela-de-escritores/>

<https://anyflip.com/bookcase/eckey>

<https://revistadiafanis.com.ar/biblioteca/>

RIF: J-408059568

Escribir es un oficio que se aprende escribiendo

Dra. Nohelia Alfonzo

Dra. Nohelia Alfonso

**Libros colectivos escrito por 4 autoras
producto de sus estudios postdoctorales**

Dra. Nohelia Alfonso

Libros individuales de poesía

Dra. Nohelia Alfonzo

Libros individuales productos del servicio editorial de conversión de tesis a libro

Libros colectivos producto de una red académica que escribe sobre el tema

Libro colectivo producto de taller de investigación

Libro individual

Dra. Nohelia Alfonso

Dra. Nohelia Alfonzo

Número 1, Año 2024, mes Enero

CUADERNO DIGITAL
Educación para la justicia social:
Visión de la realidad a través de la
pedagogía crítica

Sandra Jiménez
María Fernández

Número 2, Año 2024, mes Febrero

CUADERNO DIGITAL
Pedagogía Crítica y Aprendizaje
en personas con Trastornos
del Espectro Autista

Gilma Álamo
Lourdes Meza

Número 3, Año 2024, mes Marzo

CUADERNO DIGITAL
Resignificando la Pedagogía
Crítica en la condición posdigital

Crisálida Villegas
Nohelia Alfonzo

Número 4, Año 2024, mes Abril

CUADERNO DIGITAL
Lectura y Escritura como
fundamento del pensamiento crítico

Omaira Golcheidt

Número 5, Año 2024, mes Abril

CUADERNO DIGITAL
Lectura y Escritura en la nueva
Academia pantallera

René Orozco

Número 6, Año 2024, mes Mayo

CUADERNO DIGITAL
LA ALFABETIZACIÓN
EMOCIONAL
EN LA PEDAGOGÍA CRÍTICA

Yudith Bultrigo
Yennys Olivares

Número 7, Año 2024, mes Mayo

CUADERNO DIGITAL
LA SISTEMATIZACIÓN
DE EXPERIENCIA

Iruxa Roa
Yvonne Vela

Número 8, Año 2024, mes Agosto

CUADERNO DIGITAL
VERSATILIDAD EDUCATIVA
EN LA GESTIÓN DEL CAMBIO

Lourdes Linero
Francisco Reyes

Número 9, Año 2024, mes octubre

CUADERNO DIGITAL
LÓGICA DE LA
INVESTIGACIÓN
RACIONALISTA

Yudith González

Número 10, Año 2024, Septiembre

CUADERNO DIGITAL
Pedagogía Crítica y
Aprendizaje del Inglés: Un
Enfoque Transformador

Alberto Sierra
Yeilitza Roa

Número 11, Año 2024, mes Octubre

CUADERNO DIGITAL
PENSAMIENTO CRÍTICO
EN LA ERA DE LA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Benny Márquez
Miriam Mendoza

Número 12, Año 2024, mes Octubre

CUADERNO DIGITAL
Neurotecnología y Educación:
Travesía hacia el aprendizaje
transformador

Nilda Sanabria
Alicia de Lugo

Número 13, Año 2024, mes Noviembre

CUADERNO DIGITAL
Gestión universitaria
transformadora:
Una mirada desde la pedagogía crítica

Yasmings Mendez

Nuevas
Indexaciones
Revista

Nuevas
ofertas
académicas

Mayor
producción
escritural

Diplomado Online
El Arte de Escribir

Información de Inscripciones y costo
al whatsapp +584243223982

**Herramientas para
elaborar tu tesis**

Curso Online

Información de Inscripciones y costo
al whatsapp +584243223982

Curso Online
Artículos Académicos

Información de Inscripciones y costo
al whatsapp +584243223982

**La Escritura
como estilo de vida**

Información de Inscripciones y costo
al whatsapp +584243223982

Dra. Nohelia Alfonso

Escriba ESCUELA DE ESCRITORES

ESCRITURA CREATIVA

NUESTRA REVISTA

CURSOS

- Artículos Académicos
- La escritura como estilo de vida

DIPLOMADOS

- El Arte de Escribir
- Herramientas para elaborar tu tesis

SERVICIOS

- Corrección conceptual
- Diagramación
- Diseño
- Corrección de Estilo
- Transformación de tesis en libros
- Edición Libros individuales y colectivos
- Trámite de ISBN y Depósito legal
- Publicación electrónica

CONTACTANOS

www.escribaescueladeescritores.com.ve
<https://es.calameo.com/accounts/4950475>
escribaescueladeescritores@gmail.com
+58424-3223982

Convocatoria

de recepción de **artículos**

Volumen 6, Número 1, 2025
(Enero-Junio)

Recepción de artículos
Hasta el 30 de Abril del 2025

Áreas Temáticas
Escritura, Lectura, Ortografía,
Vocabulario, Lingüística,
Pragmática, Literatura, Semiótica,
Semántica, Retórica, Gramática,
Estilística, Sintaxis, Poética

Más información

escrituracreativa@escribaescueladeescritores.com.ve
<https://revistaescrituracr.wixsite.com/escrituracreativa>
https://ojs.nfshost.com/index.php/escritura_creativa/index

ESCRITURA CREATIVA

Vol. 6, Núm. 1, 2025 (Enero-Junio)

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR0200000173
<https://revistaescrituracr.wixsite.com/escrituracreativa>
https://ojs.nfshost.com/index.php/escritura_creativa/index
escrituracreativa@escribaescueladeescritores.com.ve

Dra. Nohelia Alfonzo

«Todos somos aprendices en un oficio en el que nunca se llega a ser un maestro»

Ernest Hemingway

«La escritura es la única manera de hacer eterno lo efímero»

Isabel Allende